

TEORÍA ONTOGENEIDOLÓGICA DE LA ARQUITECTURA

Juan de Dios Beltrán Mancilla

²Rigoberto Raffo Koscina

Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura
Universidad de Valparaíso, Avda. El Parque 570, Valparaíso, Chile
e-mail: [1juanbeltran01@gmail.com](mailto:juanbeltran01@gmail.com); [2r Raffo@castroyroman.cl](mailto:r Raffo@castroyroman.cl)

Nelson Hernán Aros Oñate

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería
Universidad de La Frontera, Avda. Francisco Salazar 01145, Temuco, Chile
e-mail: naros@ufro.cl

Resumen

La Pedagogía en Arquitectura es una disciplina en espera. Permitiría al arquitecto-estudiante ser, efectivamente, un estudiante de arquitectura y hacer el Taller de Arquitectura con seguridad; única forma que, por lo pronto, tiene de hacer Arquitectura. Empero, carece de una auténtica, universal y paradigmática teoría, que dé cuenta de una Comprensión del Ser Eidético Formal de la Arquitectura en los distintos Estadios Evolutivos del Gen Arquitectural. Hemos construido La Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura. Si todos saben de qué se habla, la arquitectura deja de ser un misterio. Ésta contribuiría a develar tal misterio. Es la paradoja que invitamos resolver. Adentrarnos, teóricamente, en la Arquitectura, es un camino conducente de idéntica validez como es acercarnos, a ella, desde el práctico-hacer.

Palabras clave: pedagogía en arquitectura; teoría ontogeneidológica; quehacer práctico.

Abstract

Pedagogy in Architecture is a pending discipline. Allow the student architect indeed be an architecture student and make the workshop of Architecture in safety; only way, for one, has to do Architecture. However, no true, universal and paradigmatic theory to account for an understanding of being eidetic formal Architecture at different evolutionary stages of the Architectural Gen. We have built 'La Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura'. If everyone knows what is spoken, the architecture remains a mystery. This would help to unravel this mystery. We invite to resolve the paradox. Delve, theoretically, in Architecture, is a path leading to the same validity as it is closer to it, from the practical-how.

Keywords: *pedagogy in architecture; teoría ontogeneidológica; practical.*

Epígrafe

Mamá, he desarmado una mosca
Bien, hijo, ahora ármala
Lo hice mamá, pero no vuela
Algo análogo sucede con la realidad

Juan de Dios Beltrán Mancilla

1. Introducción

Fundamento teórico y apoyo teórico no son lo mismo (Quine, 1973). Se apoya teóricamente, con una o dos teorías, dando una posición y se funda teóricamente cuando se da lectura integral a la realidad. Fundamentar teóricamente es *imperativo*, sobremanera en *Investigación Universitaria*. No dar lectura integral a la realidad es quedarse en el intento explicativo de la Teoría General de Sistemas y con tártagos de por siempre. La superestructura, la estructura social y la infraestructura nos han negado el su razón de ser. De los frutos esperados a partir de ellos; hemos logrado bastante poco.

La Arquitectura reclamará, conforme a los postulados de la Teoría General de Sistemas en una lectura integral de la realidad, exposiciones claras en sus tres momentos, los cuales, constituirán causas y principios (Aristóteles, 1970) manifestados en dones cotidianos bajo el aspecto vida humana del acto. Su ser y su enseñanza -los fundamentos de la Arquitectura y de la Pedagogía en Arquitectura- estarían por refundarse.

El estatus ontológico, epistemológico y lógico de la Arquitectura son temas no resueltos en la Arquitectura. Su tema es uno solo; la Arquitectura. Su división dificulta esa concepción salvada, en parte, por la tendencia natural del hombre al saber (Aristóteles, 1970).

Desde una comprensión auténtica, universal y paradigmática del ser eidético formal de la Arquitectura pretendemos leer integralmente la realidad y desde tal lectura emitir juicios de valor para ella. De otro modo, ontogeneidológicamente, acercarnos a la realidad desde lo que hemos denominado Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura.

2. Objetivos

El Objetivo General de esta Teoría es Posibilitar una Auténtica, Universal y Paradigmática Comprensión del Ser Eidético Formal de la Arquitectura en los Distintos Estadios Evolutivos del Gen del Arquitecto.

Los Objetivos Específicos son los siguientes:

- Que esa Comprensión Auténtica, Universal y Paradigmática del Ser Eidético Formal de la Arquitectura Constituya el Ser Arquitecto de Modo que, *Leyendo Integralmente la Realidad*, con Fundamentos, se Haga, Arquitectura o el Taller de Arquitectura.
- Estimular el Pensar Arquitectónico a Fin de que Arquitectos y Estudiantes de Arquitectura pervivan en el devenir en constante cambio, atrapando lo que en el cambio permanece.
- Dar Cuenta de la Existencia de un Método Objetivo de Análisis y Síntesis y de cómo, este Método, Invita a Plantear el Asunto de la Arquitectura.
- Incentivar la Idea, a Partir de este Fundamento Teórico-Integrador, de Cultivar Conocimientos, Personas y Profesiones No Fragmentarias.

- Posibilitar para la Arquitectura un Lenguaje Propio a Fin de Extender para la Arquitectura, el Camino Eidético de Obtención de la Forma Arquitectónica.
- Mostrar, Hacia el Lenguaje de la Arquitectura, Métodos Objetivos de Análisis y Síntesis de Modo que *Todos Sepan de Qué se Habla*.
- Con una Mirada Pedagógica, Propedéutica y Didáctica Posibilitar una Enseñanza de la Arquitectura y una Malla Curricular Universal, Máxima y Sempiterna.

3. Teoría Ontogeneidológica de la Arquitectura

3.1 La Pregunta Metafísica por la Arquitectura

¿Qué es Arquitectura? *Pregunta Metafísica por la Arquitectura* que armará el hilo conductor de esta teoría. Un preguntar metafísico debiera ser aclaratorio de la Arquitectura.

Hay expresiones del lenguaje de fácil comprensión. *Mueve tu Mano Derecha* es una de ellas. El significado, el referente y la acción de la expresión *Mueve tu Mano Derecha* son claros. Si alguien se equivoca de mano, dificultad frecuente en niños, es corregido con facilidad por aquellos que bien lo saben. Su no-corrección generaría graves accidentes de tránsito, por ejemplo. Si por *Mover* se entiende estar *Quieto* y por *Derecha*, *Izquierda* y por *Mano*, *Pie*, la expresión *Mueve tu Mano Derecha* significaría *Deja Quieto tu Pie Izquierdo*.

Graves son las consecuencias de interpretaciones en aquellas disciplinas cuyo referente poco definido, el significado ambiguo y la acción contradictoria; más exacto, en Arquitectura.

3.2 El Pensar Arquitectónico

El pensar arquitectónico no está lejos ser confuso; no se piensa originariamente, menos arquitectónicamente. Se usan caminos de pensamientos hechos y sin evolución del pensar arquitectónico, el cual se desprecia. Se permite que lo intuitivo *Regule* la Arquitectura.

3.3 Ser, Acto, Potencia y Forma: Una Ontología para la Arquitectura

Telos se suele traducir por *fin*, en griego significa *consumación*, *perfección*; es un estado de plenitud. El consumarse es un reposar y un recogerse en sí, lo que es estar, ser en *entelequia*, en actividad, en *acto*. Es entelequia si se reposa en sí, un reposar activo, de máxima actividad, *enérgeia*, palabra compuesta, de la raíz *ergón*, obra; la *OBRA* nuestra.

Aristóteles usa esa expresión, *enérgeia*, *ergón*, obra. Algo está en acto, de dos modos:

- (i) Un Acto cuyo obrar está más allá del sujeto. Un escultor hace su obra más allá de él.
- (ii) Un Acto, cuyo obrar está en el sujeto mismo. Un atleta, está en forma cuando realmente el atleta está en acto, está en forma, en entelequia. Coincide este estar en forma con su forma de atleta. El hacer del atleta se consume en su propia forma. Ser atleta es tener forma de atleta, en la medida que mejor se hace atleta, mejor forma de atleta posee.

Nadie dudará que el obrar del Arquitecto es un obrar que se da más allá de él.

Potencia es *Dínamis*, lo que aún no es en acto¹, lo que aún no es en obra, pero que puede llegar a ser. En la *dínamis* está toda la potencia que la obra será en acto. *Potencia* y *Acto* de la *Arquitectura* son dos modos de ser. El *Partenón* es *Arquitectura* sí y sólo sí, ellos, son *Arquitectura*. En tanto resuelto esto, que sean *Arquitectura* y no otro, se sigue que sea obra y no porque sean obras se siga que sean *Arquitectura*.

Forma es el *Orden* necesario de la *materia*, causado, en virtud de un determinado *fin* por el cual un *ente* brota bajo un determinado *aspecto*.

3.4 Una Definición de la Dialéctica

La *Dialéctica*, trata:

- (i) Primeramente, de la recolección de detalles esparcidos bajo una idea de modo que todos entiendan de qué se habla;
- (ii) en seguida, la separación de la Idea en partes, dividiéndola en las articulaciones, como ordena la naturaleza, sin destruir algún miembro por la mitad, como podría hacerlo quien no supiera trinchar. Alexander (1969).

El diseño "es el proceso de cosas físicas que exhiben un nuevo orden físico, una organización y una forma nueva, en respuesta a la función". Alexander (1969).

Ha de ser facultad del arquitecto ser dialéctico. Identificar Idea o Eidos, Forma, Espacio y Actos, entre otros permite entender la utilidad de la dialéctica en la *Arquitectura*.

3.5 Hacia una Definición de Espacio, Lugar y Tiempo

Kant, en su *Estética Trascendental* (Kant, 1938) se pregunta "¿Qué son, Tiempo y Espacio? ¿Son seres reales? ¿Son solamente determinaciones y relaciones de las cosas que pertenecerían también a las cosas en sí, aunque no fueran percibidas? ¿O son de tal naturaleza que solo pertenecen a la forma de la intuición y por consiguiente, a la cualidad subjetiva de nuestro espíritu, sin la cual estos predicados no podrían nunca ser atribuidos a cosa alguna?"

El género máximo de la *Arquitectura*, el espacio, no tiene un referente claro en la Historia de la *Arquitectura*. Espacio, de la palabra jorá, el griego de la época entiende como "espacio de tierra, trecho, espacio", "tierra", "lugar, sitio, puesto", "habitación", "región, territorio, comarca", "terreno, suelo", "campo, campiña". (Aristóteles, 1970). Jorá no presenta imágenes en nuestro idioma, el español, como acontece con otros conceptos que se "entienden" casi griegamente, no obstante, visitando su familia se recoge en ella la expresión joro-thesia la que la tradición traduce como posición geográfica, joro y geo sí muestran alguna relación. (Aristóteles, 1970).

Los griegos tenían dos términos para referirse al tiempo:

- (i) La expresión es aión, que significaba época de la vida, tiempo de la vida y de ahí vida o destino. También es fuente de vida o vitalidad, referido al carácter individual de ella.
- (ii) La expresión, kronos, significaba duración del tiempo y de ahí el tiempo en todo su conjunto y aún el tiempo infinito.

¹ *Dínamis* kai *entelequia* son conceptos que un arquitecto no puede pasar con indiferencia. Cf., Borchers Juan; **Meta-Arquitectura**, p.21.

La idea de eternidad, el original del tiempo, una Idea, una copia inmediata, está en Platón. En oposición, Aristóteles observa tiempo y movimiento juntos. De estar en total oscuridad y no percibir movimiento alguno bastará una inflexión mental para percibir el movimiento.

Surge el ahora, el antes y el después. El tiempo es una especie de número (la medida) del movimiento; el antes y el después (lo anterior y lo posterior) se mide y ello se hace numéricamente. Tan estrechamente relacionados están movimiento y tiempo que son interdefinibles, esto es, se mide el tiempo por el movimiento y este por aquel.

3.6 Las Cuatro Causas de la Arquitectura

Las Causas Material, Formal; Eficiente y Final aplican a la Arquitectura y su dominio permitirá una comprensión de ella, la Arquitectura. Una Copa y un vaso ejemplifican una Síntesis Metodológica.

Observemos el vaso de la izquierda: Luego preguntamos, ¿cuántas partes tiene?, dirán; dos, una, tres, cuatro.

Si observamos una copa: Luego, ¿Cuántas partes tiene?

Responderán dos, una, tres, cuatro.

La gúestalt permitirá ver unidades en relación a una unidad genérica, el vaso o la copa. Analizar la copa saber analizar. Lisis es separar. En español, analizar es separar y sintetizar es armar. Una copa, un vaso, un edificio u otro son entes del carácter cósmico, útiles, ubicables, definidos, conformados.

En las ligazones, veamos esto:

Luego esto:

Y esto:

Si los observamos desligados unos de otros, se verán identidades independientes las unas de las otras, al grado que la entelequia y la copa no es. En un segundo estado, observaremos las partes en un estado mayor de desligazón, veamos que sucede allí.

La ley de cierre ya no lee aquí copa, serán otras lecturas desligadas las unas de las otras. El significado, la gúestalt, la forma, la estructura, la estampa, la figura, el texto, el contexto, los nombres, el número, la finalidad, son distintos aquí. Preguntar por las partes de una copa, por número o por nombre son conducentes. Comenzamos por los números:

Jerarquía en el orden lineal de lectura que hacemos de las partes y de las relaciones entre ellas.

Asignaremos 1, 2 y 3.

Los números dan sentido a las partes si en ese orden fueron numeradas. La fácil comprensión de lecturas en entes de esta naturaleza no es fácil en entes en donde las partes, las relaciones y las leyes son más complejas. El número y el nombre ordenan; lo indica el análisis a las partes de la copa, conforme principios metafísicos y/o las cuatro causas Aristotélicas. La finalidad o función del ente, en este caso, de las partes es un buen distinguo en esa lectura lineal del ente:

La ortodoxia condenaría aquí esta forma de nombrar. Nuestra intención conlleva la idea de aventurar conceptos cuyos referentes y significados sean de fácil comprensión. Tiesto es recipiente, tomadero es tomar y base instala. Continuemos con un vaso:

Siguiendo la lógica del número, de la parte y del todo, el vaso posee una sola parte. Nombrarla, es nombrar el vaso. La lógica de la función y dar a cada parte un nombre permite, en el vaso otras partes, visibles ahora. Si buscamos la base como nombre, parte y función en el vaso, la encontramos. Si buscamos el tomadero, bajo las mismas razones lo encontraremos.

El tiesto nos acerca a lo esencial. Analizar el vaso, separar las partes no es una acción que vea la fluidez que la copa sí vio. El nombre de las partes y sus referentes son de fácil ubicación. Observemos:

La Metafísica aplicará a la Arquitectura. Las Categorías Materia, Forma, Función y Causante Eficiente serán aplicables al ente de la Arquitectura.

3.7 La Dialéctica Análisis-Síntesis en Entes de Fácil Lectura

Una silla tiene un Espaldar, una Sentadera y finalmente un Distanciador de Pies.

La distancia que debe fijar ella entre la sentadera y los pies. La idea es dar un nombre a las partes en un lenguaje de imágenes, de referentes claros y definidos.

Analizar la silla es des-armarla. Se rescata en ello, la claridad de las partes desde el punto de vista cuantitativo. Nada dice del aspecto cualitativo, del detalle de los ensambles, la medida exacta, el material, sus formas. Lo mismo que hicimos con la copa.

Podríamos armar otra silla en donde la forma de las partes y del todo son otras.

De un "trazado" hemos incorporado las tres partes. La analítica nos dirá que la aleja pies incorpora el vaivén y el efecto resorte para la sentadera y el espaldar. Estas sillas eliminan lo superfluo y generalmente son de metal. Al ser este un material extruido resulta fácil lograr la "unidad" de la "pieza". La pieza es silla. Cuando son de madera hay que lograr la estructura "monolítica" con ensambles.

En otro modo conforme este analítica se observa en un columpio:

El columpio es una transformación de las partes, el aleja pies no se vuelca desde la sentadera hacia el suelo sino que sube por la cuerda que se empotra a la rama la cual a su vez es parte del tronco; luego el tronco se empotra al suelo lo que permite leer que la tradicional pata de esta silla columpio tiene la forma:

Hemos desligado el suelo por análisis, la raíz constituye el empotramiento. Observar los tres modos de ser silla, la tradicional, la de vaivén y el columpio a los ojos de esta rogativa, es estructurar actos de conceptos idénticos en distintas FORMAS. Las motivaciones que tienen aquellos que diseñan actos de este modo y no de otro también debieran ser sujeto de análisis, configurará ello el material Eidético o Ideal es este proceso de conformación de formas ópticas para Actos Vivos. Tres momentos inseparables, el análisis y la síntesis permitirán posteriores y progresivas síntesis en el devenir de la Arquitectura.

3.8 Lectura Integral

Lectura integral es, sí y sólo sí, es actitud consciente y constante en el homo sapiens, el cual es provocado por las circunstancias sin saber cómo y de pronto, en una Arquitectura primera,² haciendo Arquitectura. Sin más, el hombre primero hizo su ser, hizo su vida, extendido ello a todas las manifestaciones de su ser. Se postula que este Hombre primigenio convivió en armonía (armonía) con el ser en donde lo Uno Todo efectivamente le significó lo Uno Todo. La Medida Primera de la Arquitectura debió ser Ontogenética. Con el Ocultarse el lenguaje de la Arquitectura, se ocultó no sólo el lenguaje de la Arquitectura, también la Vida.

Occidente nace en Grecia se aclara la idea que refiere al modo de ser grecolatino dado por la cultura en tal y cual lenguaje, el nuestro, que mayoritariamente deviene del Griego³. Con todo, en olvido del ser esencial, esbozando o arquitecturando, el hombre, en todo tiempo ha hecho Arquitectura, al menos, se cree. Ante la dificultad de aceptar lo anterior por parte de mentes acríicas, observamos la idea de que no toda obra de apariencia arquitectónica es necesariamente arquitectura, del mismo modo que no todo escrito es necesariamente un poema, a no ser que, en la incerteza respecto del ser eidético de la arquitectura, la apariencia cobre un inesperado recogimiento. Sucede que, siempre está pendiente el asunto Ontológico de la pregunta por la Arquitectura y en tanto no se resuelva o no se avance, será conducente y con sentido preguntar ¿cómo saber si lo que hacemos es Arquitectura si aún no sabemos qué es Arquitectura?⁴ Escuchar el lenguaje es conocer y decodificar su lógica, su sintaxis y su semántica.

Dar lectura integral de la realidad es decodificar los géneros máximos. Los géneros máximos han de ser capturados. Los géneros máximos de la Arquitectura están dispuestos en la Historia de la Cultura. Nada afirma que ellos sean de dominio exclusivo de ella, la Arquitectura. La fragmentación del conocimiento impide la sinergia de "lo que hay", de lo que existe en tanto

² "...las cosas comenzaron de manera humilde. Las viviendas más antiguas de nuestros antepasados nómadas de la Edad de Piedra en la Europa occidental y septentrional eran cuevas con muchas cámaras, abrigos en la roca y frágiles ensamblajes de palos a modo de tienda cubiertos con pieles o juncos. Estructuras más permanentes eran poco prácticas para una gente que estaba moviéndose constantemente para encontrar nuevas fuentes de alimento..." Cf. Trachtenberg y Hyman, **Arquitectura, de la Prehistoria a la Postmodernidad**, p.49.

³ Tal es la fuerza de esta afirmación que ante el estudio de la Arquitectura Griega " la dificultad principal depende del hecho de que gran parte de nuestra cultura y sobre todo de nuestro modo de ver los valores artísticos, depende precisamente de los griegos; por tanto contemplamos la Arquitectura Griega bajo una luz particular..." Cf. Benevolo, I., **Introducción a la Arquitectura**, p.17.

⁴ El Arquitecto Jorge Moreau, de similar carácter, una de sus preocupaciones es la pregunta "¿Qué es una teoría de la Arquitectura?" a lo cual responde : " Para dar respuesta a esta pregunta necesitamos aclarar qué entendemos por Teoría y qué entendemos por Arquitectura. Para empezar nos haremos cargo de lo último y diremos sencillamente que Arquitectura es aquello que hacen los arquitectos. Pero ¿qué hacen los arquitectos?..." El problema está, no resuelto y vigente, en ningún caso se lo puede catalogar de pseudo-problema. Cf. Moreau, Jorge., **¿Qué es una Teoría de la Arquitectura?**, p.1.

un todo.⁵ Empero, no es suficiente hablar de integración, hay que saber hacerla; en esta perspectiva, estamos fijando parámetros para y desde la Arquitectura.. En la medida que la Arquitectura sea íntegra, será integradora.

3.9 La Semiología y su Función Decodificadora en la Arquitectura

Si estereotipamos el Acto de Sentarse, la BAUHAUS solicitaría Esencias en las Formas, nada superfluo, ello es un espaldar, una sentadera y un alejador de pie. Olvida ella, la Bauhaus es asunto del Significado en la Arquitectura y en el Diseño como particular respecto de la anterior. "El ornamento no es necesariamente incompatible con el enfoque funcionalista de la Arquitectura; la principal condición impuesta por el funcionalista es que el ornamento justifique su existencia por medio de alguna función tangible o práctica" (De Zurko, 1958).

Hesselgren, nos dice "que el factor Guestáltico del significado es mucho más importante que los otros factores guestálticos, lo primero que entra en la conciencia es el significado de una Guestalt. Cuanto más positivos y subdesarrollados sean los seres humanos, tanto más evidente se hace esto. El salvaje no tiene palabras para lo que nosotros llamamos percepción y solamente puede nombrar significados. No ha desarrollado la capacidad de análisis que es la primera condición que debe cumplirse para poder observar las percepciones "puras". Nos lo indica claramente el descubrimiento de River de que los Kaffirs tienen veintiséis nombres para los colores de su ganado, pero no tienen ninguno para el color del cielo"⁶. Se imaginan la proyección de lo anterior en Arquitectura. Sin palabras ad hoc, la Arquitectura será un misterio.

3.10 El Lenguaje Originario, sus Manifestaciones y sus Posibilidades Reales de Participación en los Procesos Analíticos Sintéticos de la Arquitectura

Hay un Eidos Universal, Máximo, Sempiterno y Entelos que bien merece nombrarse. Es el Eidos Cultural nuestro, la Idea nuestra la que, extrañamente, el Español no re-produce como debiera, ya dijimos, es el Eidos o Idea entendida griegamente. Al ser nuestro lenguaje esencialmente griego, comprendemos de ese modo, griegamente, a pesar de no saberlo, la realidad. Aquí está la Arquitectura y la comprensión que de ella tengamos, será, griegamente. Quien sabe de Estructuras y Construcción no se permite portones mal cons-truidos, mal estructurados. De lo anterior se sigue que, nada es, sino es a través de un Lenguaje el cual posibilita el comparecer de todos los aspectos que han de comparecer en un determinado ente o en una determinada Obra.

Como cada aspecto tiene su propio lenguaje, ha de quedar fuera del dominio del ente aquel aspecto respecto del cual se desconoce su lenguaje. Empero, si aún en la In-conciencia de lenguaje comparece en dicho ente ese aspecto no dominado, ha de estar presente no necesariamente optimizando la Función del Ente. No provoca dificultad admitir que el no-dominio del Cálculo Estructural nunca dejaría fuera el aspecto Estructural, tampoco provoca dificultad que él ha de estar presente desde una comprensión de término medio o de sentido común, menos dificultad provoca, aceptar que, de las muchas Obras del Sentido Común un alto porcentaje de ellas presenta riesgos en esas materias. Por lo anterior, no debiera provocar

⁵ Una incidencia o falta en Urbanismo nos lo recuerda Alexander, refiriéndose al "Plan General" de las ciudades nos dice: " Estos mapas o planes generales intentan coordinar cientos de actos constructivos aislados... ..argüeremos que un plan general tal como se concibe corrientemente no puede crear un todo. Puede crear una totalidad, pero no un todo, puede crear un orden totalitarista, pero no un orden orgánico. Cf. Alexander, C., **Urbanismo y Participación**, p.15.

⁶ Ibid., p. 287,288.

dificultad, al menos, la comprensión de la problemática que encierra el no-dominio de la comprensión del Ser en su totalidad. Totalidad que se captura a través lenguaje, estructurado y objetivo, en donde la Arquitectura es un Comparecer Máximo, esto es un Género Máximo el cual por Diéresis posibilita pequeñas Síntesis, progresivas Síntesis. De no ser así, la Arquitectura de nuestro tiempo no encendería, puesto que la Evolución del Ser reclama, para ella, Géneros Metamorfosados. El Eidos griegamente establecido mostró su evolución, la Historia del Conocimiento nos lo muestra y el Arte cobró ahí su participación.

3.11 La Metafísica y Meta Arquitectura en la Arquitectura

La Metafísica y la Meta Arquitectura otorgan a la Arquitectura un Lenguaje Fundacional que permite a esta, la Arquitectura, dar lectura integral a la Realidad. Una Arquitectura así empotrada permitirá solucionar Arquitectónicamente el problema de vivir como quiere que se viva la vida la Arquitectura. Lo Arquitectónicamente será efectivamente Arquitectónico, sí y sólo sí, la Arquitectura se soluciona a sí misma Arquitectónicamente. El Arquitecto, ha de dominar entonces, Todo. Se trata del Todo Sistémico, en donde el arquitecto es el Sintetizador Progresivo.

3.12 Síntesis Progresiva de Contemplación de la Arquitectura

a) Primera Síntesis

Debiéramos armar el Acto Universal del Hombre que ha caído en la cuenta de que la parte no puede gobernar el Todo. Si la mano funciona bien, que funcione, pero, si además la mueve o motiva el Todo, esa función trasciende. Si el hombre funciona, que funcione, pero si además escucha el Todo, auto-trasciende. Si El Arquitecto funciona bien, que funcione, pero si escucha el Todo, trasciende su Fin y con ello su Poiesis, su Poesía, esto es, su Creación; con ello se acerca a las Bellas Artes, a las Especulativas, las que están más allá de la mera producción. A la Física le acontece una Metafísica, a todo lenguaje su respectivo metalenguaje, en cada Eidos acontece otro más allá de él que le determina, las Artes y la Arquitectura no son la excepción. La Meta-Arquitectura no sólo trasciende el Eidos buscado, la Arquitectura, sino además le enciende; es ésta una de las características de las disciplinas de Género máximo. La participación de esta trascendencia y motivaciones en las otras gradaciones o partes de esos géneros, obedece a lecturas de integración. De suerte, la Matemática, la Estructura, y la Construcción son Uno Todo en esta perspectiva Onto-epistemológica, en el momento de Síntesis, en el Taller de Arquitectura.

b) Segunda Síntesis

Si en el camino Óptico de la Forma, por desconocimiento o equivocado, alguien desechase la Matemática y obviase su necesario comparecer en el Formar Arquitectónico, nadie dudaría que la Estática del Ente está en riesgo. Debiéramos reflexionar respecto de qué sería aquello de lo cual nadie discutiría y qué fallaría, si en el comparecer del Formar Arquitectónico se obviase, con similar intensidad a lo anterior, la Metafísica, para el Sendar Eidológico y la Sociología para el Sendar Humanitas. La Metafísica debe determinar responsabilidades Epistemológicas en esos distintos Estadios a fin de determinar con posterioridad aquello que es en tanto especialidad, cómo se estudia y cómo aplica de modo que, todos sepan de qué se habla.

El Currículum Vitae debiera ser determinado Metafísicamente y la claridad Dierética será necesaria claridad de Partes. La intensidad del estudio es otro asunto.

El mundo material reclamó para la confección de su Totalidad Contrastaciones Empíricas; no le pidamos al “mundo Eidológico” contrastaciones de esta Naturaleza. Contrastemos Eidológicamente, Teóricamente, este mundo, el Eidológico. Contrastaciones Empíricas y Teóricas en nuestras Vidas, Síntesis Constantes y Progresivas, todo ello desde el Ser Architectón.

El Architectón, por lo anterior, deviene; ello obedece a un Proceso Deductivo, Metafísicamente fundado o, Ónticamente definido y Existencialmente para ser vivido. Desde Dasein es impensable un Hombre si no es en un Mundo, del mismo modo, impensable, si no es con Ideas; Ideas del Mundo, Ideas de Sí Mismo e, Ideas de las Ideas.

Es ésta la estructura del Dasein, del Ser Ahí, ser que In-evitablemente le acontece al Hombre. Es ella la Constante, Ideas-Hombre-Mundo, lo Uno Todo en donde la Analítica del Dasein es una penetración más, de exégesis, en esa Temática, la cual, por cierto, verteremos en propiedad a la Arquitectura. Muntañola, re-coge la Sentencia Heideggeriana, de “Ser en el Mundo” o del Dasein, él inicia ‘el camino largo, el cual lenta y trabajosamente descifra ejemplos y situaciones’ y desde ello como Fundamento arma o sintetiza, una noción básica de Lugar para Vivir.

Es esta una muestra, lo Epistemológico de un Eidos de Alto Rango en la Arquitectura. El Dasein en la Arquitectura, del mencionado arquitecto. Al contemplar al Dasein en tanto género inspirador, no pudo sino contemplar todos los otros entes que en ese comparecen, así la obra de Muntañola, específicamente en *La Arquitectura como Lugar*, ex-pone, según propia necesidad, concepciones de Espacio y Tiempo, Lógica de Lugar y cómo éstos, desde ciertas disciplinas, de Género Máximo, bajan a la operatividad misma de la Síntesis Arquitectónica no sin antes evaluarlos en lo que se deja denominar una Sicología para la Arquitectura.

Otra muestra, esta vez Metodológica es el acontecer de Alexander. El Método Dierético por él ex-puesto en su Obra ‘La Síntesis de la Forma’ no tiene por Fundamento otro que el Platónico. No obstante lo anterior, la División de la Forma recogida dialécticamente, constitutivo del método, hay un otro Invasor Género y Máximo que lo permite. Es el Eidos Platónico desarrollado, metodológicamente en ‘El Sofista’ 253 d1-e2.

c) Tercera Síntesis

Existe el camino ONTICO de la consecución de la Forma Arquitectónica y el interés nuestro por develar un sendar otro en este devenir. Planteamos una Arquitectura desde el EIDOS. Aplicando el principio de la trilogía que ha de acontecer en todo sistema ha de existir un tercer momento en la consecución de la forma-arquitectónica que posibilite la sinergia en ella, la Arquitectura. Parafraseando nuestro epígrafe, ha de ser la VIDA el tercer, eidos buscado. La mosca o cualquier otro eidos-vivo-óntico, no armará sistema en tanto el principio erótico (de eros, vida) no sea incorporado.

4. Perspectivas Ulteriores

Introducir nuevos Eidos en el lenguaje de la Arquitectura obliga a la comprensión de todos y cada uno de ellos, de un metaconcepto que posibilite una *conversión* objetiva y razonable y de un concepto con carácter de *metá*, que obedezca a lecturas de orden deductivo respecto de todo lo obrado. En esta lectura integral de la realidad, el todo es nuestra idea y debemos comprenderlo desde sus géneros más comprensivos. ¿Qué más comprensivo que nosotros mismos, nuestro mecanismo de comprensión de la realidad, de la Arquitectura y de todo lo que hay? Maturana y Varela, en su "Árbol del Conocimiento" plantean: "*Interesante, la clausura operacional del sistema nervioso nos dice que su operar no cae en ninguno de los dos extremos; ni representacional, ni solipsista... ... el sistema nervioso no "capta información" del medio como a menudo se escucha, sino al revés, trae un mundo a la mano al especificar qué configuraciones del medio son perturbaciones y que cambios gatilla éstas en el organismo. La metáfora tan en boga del cerebro como computador, no es sólo ambigua sino francamente equivocada*".⁷

Aquí se dilucida el conflicto inicial, el de la perspectiva adecuada, el cual no es otro que el encontrar respuesta fundada respecto del "por dónde" iniciar el estudio de la Arquitectura. En esta perspectiva, la vida misma es la respuesta.

Hemos logrado un criterio de instalación en la VIDA que permite un criterio adecuado de instalación en la OBRA o en el LUGAR o en eso llamado ARQUITECTURA. Vida, lugar, obra, acto, forma, sistema, materia, espacio, tiempo entre otros, son todos conceptos de un mismo género. Al no ser la Arquitectura una entelequia de causantes innatos y precoces,⁸ ha de acontecer en la Arquitectura, un despertar más bien tardío de las vocaciones lo que lleva, entre otras, al cuestionamiento respecto de la génesis de quienes se dedican a ella. Tanto es así que, las manifestaciones tempranas para con la Arquitectura son, a lo más el dibujo y la matemática. La Mecánica, la Física, la Química y otras de idéntico rango o superior están lejos de tales asociaciones.

Al igual que un Taller Profesional de Arquitectura reclama el dominio del lenguaje positivo que lo regula, la Ordenanza, entre otros, un Taller de Estudiantes de Arquitectura reclamará el dominio del lenguaje que regirá dicho proceso. Empero, al ser de distinto orden esos procesos el nivel del lenguaje será teórico para el segundo caso en la idea que él ha de captar aquella concepción primera de la Arquitectura la que perfectamente podemos identificar con el Derecho Natural.

El estudiante de Arquitectura ha de perder la ingenuidad o ha de ser preparado, respecto del modo de instalarse en el Taller y en la Carrera de Arquitectura. El *snobismo*⁹ en las universidades debiera ser re-pensado. La Arquitectura, la Sociedad y la Vida nos son dadas de modo tal que no hay una segunda oportunidad para todos. Lo snob y lo artístico es en rigor una asociación muy poco productiva. Si la Arquitectura es un Arte ha de ser de un tipo tal que, en la entelequia de los Arquitectos Formadores existirá la responsabilidad de in-formar respecto de elementos otros que los de común aceptación para el arte. La estabilidad, la significación de la obra en la ciudad, la implicancia de la obra como símbolo de poder

⁷ Cf. Maturana, H. y Varela, F., **El Árbol del Conocimiento**, pp. 112 y 113.

⁸ "No hay niños genios en Arquitectura", expresión fijada por el arquitecto Pablo Mondragón García de las Ballenas.

⁹ Snob; El que por darse tono trata de imitar a los que le parecen superiores o busca su trato y por lo mismo rehuye del trato de los que tiene por inferiores. Cf. Mac Hale, **Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés**, p. 637.

político, económico y social no pueden ser elementos que el estudiante deba descubrir como entidades ocultas ya que ellas influirán no sólo en la evaluación que del estudiante se haga, sino además de la influencia que una obra tendrá en la ciudad y en sus usuarios al momento mismo de "titulado" dicho el estudiante.

Hemos propuesto una ruta para la acción de consecución de la forma arquitectónica la que permitirá una Visión de la Arquitectura que de Lectura Integral de la Realidad desde la Misión-Función del Arquitecto como Profesional en la Comunidad de las Formas.

Se dará lectura integral a la realidad sí y sólo si todas las partes que comparecen en ella se hacen patente por lo menos desde el punto de vista eidológico. Fijamos como principio irreducible la experiencia humana como origen de toda acción y por cierto, el de la Arquitectura de modo que, adentrarse en el problema arquitectónico es adentrarse en el problema nuestro con la obra para, desde ello, lograr el tan esperado dictum de universalidad.

Será la teoría general de sistema¹⁰, la guesalt, con sus conceptos de forma, figura, estampa y estructura, la teoría del lenguaje para los conceptos que le constituyen, semántica, lógica y sintaxis, el significado, la identidad, el referente, la dialéctica en todos sus estadios, movimiento-quietud, ser-no ser, figura-fondo, todo-parte, interior-exterior, público-privado, aquí- allí, ayer-mañana, espacio-tiempo y materia-forma, entre otras, la teoría del conocimiento a través de la percepción con sus leyes de figura-fondo, de continuidad, de proximidad, de semejanza, de contraste y de cierre, la ontología, la semiología, la lógica, la hermenéutica, la antropología, la metafísica, la ética, el derecho, la biología, la geografía, la historia, la sociología, la medicina, la matemática, las estructuras, la construcción, corrientes afines, el funcionalismo, el organicismo, la Bauhaus, la estética, la política, la economía, entre otras de este todo, comparecerán en el proceso de análisis-síntesis de la obra para el posterior diagnóstico, todo lo cual infundirá un extenso sentido a expresiones como "yo habito en el hogar de mi casa", expresión de similar carácter a la recogida en nuestro epígrafe. Las ciencias buscadas o de comparecencia en la obra de arquitectura serán dispuestas conforme a la función de la dialéctica en la Arquitectura.

Por todo, una lectura integral de la realidad y en ello de la Arquitectura conlleva a una revisión de *todo* en donde el proceso de formación del arquitecto no queda exento. Precisamente aquí comienza el momento o proceso de instalación del estudiante en la Arquitectura y cuando se trata del Taller de Arquitectura se sugiere, en virtud de todo lo obrado dar "pasos claros", ello se logra, entre otras, con una primera aplicación o acercamiento de nuestra propuesta teórica la que quedará en la línea de los acuerdos, los cuales en la medida que obedecen a un proceso deductivo serán de difícil rechazo o refutación. Finalmente, ha llegado el momento de definición de nuestra construcción teórica en términos prácticos, ello es su modo de operar en el Taller propiamente tal. La perspectiva adecuada de penetración en el Taller, en la Obra y en las Propuestas nos la va a dar nuestra bien fundada síntesis, observémosla:

¹⁰ "el hecho de atacar el malestar de un diseño y teoría arquitectónicos de forma indirecta se debe a la complejidad y sutileza del objeto de estudio, en el que se cruzan las dimensiones sociales y físicas, o, si se quiere, las superestructuras y las infraestructuras." Cf. Muntañola Josep; **La Arquitectura como Lugar**, p.10.

Referencias

- Alexander C. (1969). Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. Editorial Infinito, Bs. Aires.
- Alexander C (1976). Urbanismo y participación. Editorial G.G. España.
- Aristóteles (1970). La Metafísica. Edición Trilingüe, por Valentín García Yebra, Volumen I, Editorial Gredos, S.A., Madrid.
- Benévolo L. (1994). Introducción a la Arquitectura. Ediciones Celeste, España.
- Borchers J. (1968). Institución Arquitectónica. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.
- Galdámez J.C. (1981). Logos y Simploké Ton Eidón, Sofista 259D-262E. Tesis para optar al Título de Profesor de Estado en Filosofía, U. de Valparaíso.
- Kant I. (1938). Crítica de la Razón Pura. Editorial losada, S.A., Bs. Aires, Argentina.
- Mac Hale C. (1970). Vox Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés, Bibliógrafa, S.A.
- Maturana H., Varela, F. (1995). EL Árbol del Conocimiento, Las Bases Biológicas del Entendimiento Humano. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- Moreau J. ¿Qué es Una Teoría De La Arquitectura?. Publicación Interna, Facultad de Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Universidad de Valparaíso.
- Muntañola J. (1973). La Arquitectura como Lugar, Aspectos Preliminares de una Epistemología de la Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona.
- Quine W., (1973). Filosofía de la Lógica. Alianza editorial.
- Trachtenberg M., Hyman Y. (1990). Arquitectura, De la Prehistoria a la Postmodernidad. Editorial Akal, Arte y Estética, España.

Correspondencia:

M. Sc. Nelson Aros Oñate.

e-mail: naros@ufro.cl; Teléfono: 0056.45. 32 55 47, Fax: 0056.45. 32 55 50

Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración
Universidad de La Frontera, Temuco – Chile.